

INCIDÊNCIA E DETERMINANTES DA SÍFILIS CONGÊNITA E ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL NA REGIÃO NORTE, BRASIL (2019–2024)

DOI: 10.5281/zenodo.17801477

Laiz Del Valle Linares Ortega¹

¹Graduando em Biomedicina – Universidade da Amazônia (UNAMA)
laizdvlinares@gmail.com

Ruy Gonçalves Nery Junior²

²Biomedicina – Universidade da Amazônia (UNAMA)
ruy.junior@unama.br
<http://lattes.cnpq.br/4823765084257931>

AT01: Saúde Pública.

RESUMO: A sífilis é causada pela bactéria *Treponema pallidum*, que pode ser transmitida tanto sexualmente quanto de maneira vertical, da mãe para o feto durante a gestação ou parto. Isso pode levar a uma condição séria conhecida como sífilis congênita (SC). A SC, segunda maior causa de natimorto evitável no mundo, ocorre mais nas fases iniciais da sífilis materna, com taxas de transmissão de 70% a 100% sem tratamento. O agravamento pode levar a problemas neurológicos e até à morte fetal. O objetivo deste artigo é analisar a incidência da Sífilis Congênita (SC) na Região Norte do Brasil (2019–2024), considerando variáveis fatores sociais e de qualidade pré-natal. Trata-se de um estudo descritivo, comparativo, retrospectivo e quantitativo, com dados secundários de casos notificados (SINAN/DATASUS). Foi constatado que a SC acomete majoritariamente filhos de gestantes pardas, jovens e com baixa a média escolaridade. Apesar da alta cobertura do pré-natal (81,7% das mães), o diagnóstico tardio e a inadequação do cuidado são fatores críticos determinantes do agravo. Concluiu-se que incidência da SC na região é determinada pela associação de múltiplos fatores. A redução do agravo depende da melhoria urgente da qualidade do pré-natal e do fortalecimento das ações de vigilância e prevenção.

Palavras-chave: Epidemiologia; Pré-natal; Prevenção; Sífilis congênita; Transmissão vertical de doença infecciosa.

1. INTRODUÇÃO

A sífilis é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria *Treponema pallidum*, uma espiroqueta, que infecta exclusivamente o ser humano, cuja transmissão pode ocorrer por via sexual (sífilis adquirida), de mãe para filho, verticalmente, durante a gestação ou no parto. Em algumas circunstâncias, embora seja raro, pode ser transmitida através das transfusões sanguíneas (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006). Quando a transmissão ocorre durante a gestação ou no momento do parto, a doença é denominada sífilis congênita (SC), a bactéria atravessa a barreira placentária e penetra a corrente sanguínea fetal, infectando o bebê que está em desenvolvimento, resultando em complicações graves, como problemas neurológicos, cegueira,

surdez, e inclusive morte fetal (BRASIL, 2025; BRASIL, 2022; MATOS et al., 2024).

A SC representa a forma da doença responsável pela segunda maior causa de natimorto evitável no mundo, ficando atrás apenas da malária (WHO, 2025; KORENROMP *et al.*, 2019). Os principais fatores que ocasionam a transmissão vertical da sífilis são o estágio da sífilis materna e o tempo de exposição do feto à bactéria. Numa infecção recente, são maiores as chances de o feto ser atingido, a taxa de infecção do *T.pallidum* em mulheres não tratadas é de aproximadamente 70-100%, nas fases primária e secundária da doença, reduzindo para cerca de 30% nas fases mais tardias da infecção materna (BRASIL, 2007).

Considerada uma doença de notificação compulsória desde 1986, de acordo com a Portaria nº 542, todo caso diagnosticado deve ser registrado no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Em 2005, a Portaria nº 33 expandiu essa política, tornando também obrigatória a notificação de sífilis em gestantes. (BRASIL, 2006; BRASIL, 2024).

O nascimento de um bebê com sífilis congênita serve como um sinal de alerta sobre a qualidade do pré-natal. O episódio pode revelar falhas no sistema de saúde, como o começo tardio do pré-natal, diagnósticos não realizados ou demorados e falta de tratamento adequado da gestante e do seu parceiro sexual. Cabe alertar que apesar de ser uma doença totalmente evitável com diagnóstico e tratamento adequado, ainda permanece como um grave problema de saúde pública no Brasil.

Do ponto de vista epidemiológico, a SC é motivo de preocupação devido a elevação na taxa de incidência na transmissão vertical no Brasil, no período de 2010 a 2016, a sífilis gestacional aumentou de 3,5 para 12,5 casos a cada mil nascidos vivos, e a sífilis congênita aumentou de 2,4 para 6,8 os casos por cada mil nascidos vivos, um incremento de cerca de três vezes no número de casos. (DA CONCEIÇÃO *et al.*, 2019). A região Norte do Brasil, está diante de uma complexa realidade epidemiológica e demográfica, a qual atualmente influencia diretamente a prevalência de doenças infecciosas na macrorregião.

Diante dessa perspectiva, o objetivo do geral do estudo é analisar a incidência da sífilis congênita na região Norte do Brasil, avaliando a importância do diagnóstico laboratorial e da qualidade do pré-natal como medidas preventivas, no período de 2019 a 2024. Conseqüentemente, escrever a incidência da sífilis em gestantes e de sífilis congênita na Região Norte no período de 2019 a 2024 com base nos dados do SINAN e identificar as características epidemiológicas das gestantes, cujos filhos tenham sido diagnosticados com sífilis congênita, mais afetadas na Região Norte, como idade, raça, escolaridade, momento do diagnóstico e resultados dos testes laboratoriais, fatores que podem contribuir para a ocorrência da doença na

região.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa descritiva, comparativa e retrospectiva, com abordagem quantitativa. A população do estudo foi composta por todos os casos notificados de sífilis em gestantes e sífilis congênita na Região Norte do Brasil no período de 2019 a 2024, obtidos através da coleta e análise de dados secundários e agregados extraídos de sistemas de informação de domínio público do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS).

Os dados foram extraídos do sistema de informação no mês de setembro de 2025, através da plataforma TABNET. As informações referentes à sífilis em gestantes (disponibilizadas no TABNET em março de 2025) e sífilis congênita (disponibilizadas no TABNET em outubro de 2024) estão sujeitas a revisão e atualizações pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e pelo Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), podendo resultar em alterações nos números.

As variáveis investigadas incluíram, número de casos e taxa de detecção de gestantes com sífilis segundo Região e Unidade Federativa (UF) por ano de notificação, número de casos e taxa de detecção de sífilis congênita na Região e Unidade Federativa (UF) por ano de notificação; e sobre as características maternas: escolaridade, faixa etária e raça/cor. Relativo à assistência pré-natal e diagnósticos será investigado: realização do pré-natal, momento de diagnóstico da sífilis materna e resultados dos dados laboratoriais (testes treponêmicos e não treponêmicos).

O cálculo das taxas de incidência de sífilis em gestantes ou de sífilis congênita foi realizado através da fórmula:

$$\frac{\textit{numero de casos novos da doença (sifilis gestante ou sifilis congenita)}}{\textit{numero total de nascidos vivos no mesmo ano}} \times 1.000$$

As taxas foram determinadas para cada 1.000 nascidos vivos. Os dados brutos foram organizados em tabelas de frequência e os gráficos comparativos foram gerados com o uso de planilhas eletrônicas do Microsoft Excel. A análise da estatística descritiva foi realizada utilizando o software *Jamovi* (versão 2.6.44), um programa de código aberto e gratuito. A ANOVA (Análise de Variância) foi empregada para comparar as médias entre os grupos, ao passo que o teste Qui-quadrado (X^2) foi usado para examinar as relações entre variáveis

categóricas, com um nível de significância de $p < 0,005$.

Por utilizar dados secundários e de domínio público, o estudo dispensa a aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), conforme a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o anonimato da pesquisa é garantido.

3. RESULTADOS

Os dados mostram que a SC é um problema nacional, cujas altas taxas reforçam falhas graves e persistentes na assistência pré-natal em todo o país. A Tabela 1 apresenta o panorama inicial ao longo do período de 2019 a 2024.

Tabela 1- Distribuição anual da taxa de incidência (tx) de Sífilis em Gestantes (SG) e Sífilis Congênita (SC) por Unidade Federativa (UF), Região Norte do Brasil, 2019–2024.

	UF	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		tx	tx	tx	tx	tx	tx
tx SG	Norte	19,67	20,12	25,9	30,39	31,31	17,02
	Rondônia	15,5	17,36	26,14	29,51	38,5	20,22
	Acre	35,13	33,48	45,73	45,43	39,24	17,88
	Amazonas	21,93	22,63	26,49	29,63	28,85	16,26
	Roraima	18,39	23,11	29,56	31,31	38	18,56
	Pará	16,43	16,42	21,68	27,94	27,33	15,84
	Amapá	23,63	20,97	39,21	40,32	42,47	18,41
	Tocantins	23,39	25,11	24,42	31,57	38,06	20,32
		tx	tx	tx	tx	tx	tx
tx SC	Norte	7,17	5,85	7,35	8,26	8,62	5,5
	Rondônia	2,81	1	1,06	1,88	2	0,85
	Acre	5,09	5,81	10,06	7,45	6,63	2,99
	Amazonas	9,17	5,6	4,84	5,43	5,72	4,21
	Roraima	4,37	4,28	9,71	10,99	16,1	8,78
	Pará	6,71	6,03	7,48	9,87	9,04	5,33
	Amapá	9,76	10,25	19,34	11,89	11,81	8,24
	Tocantins	9,69	9,1	10,86	11,97	17,19	12,87

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net, Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Adaptado pelos autores.

Legenda: tx SG -Taxa de incidência de sífilis em gestantes; tx SC -Taxa de incidência de sífilis congênita.

Notas: Dados de 2007 a junho de 2024 atualizados em 30/06/2024, dados sujeitos à revisão.

No período analisado, a região Norte registrou um total de 42.234 casos de sífilis em gestantes e 12.517 casos de sífilis congênita nos 07 estados que compõem a região. A taxa média de sífilis gestacional (TX SG) foi de 24,07/1.000NV ($F=9,01$; $p<0,001$), entre 2019 e 2024, o impacto real desta taxa é evidenciado pela vulnerabilidade estrutural e social do Norte. A análise por Unidade Federativa (UF) da incidência de SG, detalhada na Figura 1, apontou o

Acre com a maior taxa média regional (36,15/1.000NV, com pico de 45,73 em 2021), seguido pelo Amapá (30,83), Tocantins (27,14) e Roraima (26,49), respectivamente. Enquanto o Pará registrou a menor taxa (20,94/1.000NV).

Figura 1- Taxa de Incidência de Sífilis Gestante (tx SG) por Unidade Federativa (UF), Norte do Brasil, 2019-2024.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net, Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Adaptado pelos autores.

Legenda: N - Total de casos; F - Corresponde ao valor F da ANOVA; P - Corresponde ao p-valor da ANOVA.

Notas: Dados de 2007 a 2024 atualizados em 17/12/2024, dados sujeitos à revisão.

Essa variação na incidência de SG exige a avaliação posterior da sífilis congênita, que representa o indicador final da efetividade do pré-natal na região.

Por sua vez, o estudo da sífilis congênita (SC) nas Unidades Federativas (UFs) da região Norte revela disparidade regional estatisticamente significativa entre as UFs ($F=12,70$; $p<0,001$), como apresentado na Figura 2. A pesar de a SG ser a porta de entrada para a transmissão vertical, os dados da SC demonstram que o problema não reside exclusivamente na prevalência materna da SG. O Tocantins apresentou a maior média regional (11,95/1.000 NV) e o pico máximo (17,19 em 2023), seguido pelo Amapá (11,88). Em contrapartida, Rondônia obteve a menor média (1,60), indicando melhor eficácia no manejo e rastreamento das gestantes.

Figura 2- Taxa de Incidência de Sífilis Congênita (tx SC) por Unidade Federativa (UF), Norte do Brasil, 2019-2024.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net, Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Adaptado pelos autores.

Legenda: **N** - Total de casos; **F** - Corresponde ao valor F da ANOVA; **P** - Corresponde ao p-valor da ANOVA.

Notas: Dados de 2007 a junho de 2024 atualizados em 30/06/2024, dados sujeitos à revisão.

A contradição se manifesta entre o Acre e o Tocantins, pois, apesar de o Acre ter uma alta taxa de SG, conseguiu manter uma taxa de SC moderada, ficando inclusive atrás do Amapá, Roraima e Pará, respectivamente. Por outro lado, Tocantins, que apresentou uma incidência materna mais baixa, registrou a maior taxa de SC. O contraste evidencia que a incidência da SC não está associada apenas à prevalência da SG, mas sim à qualidade do cuidado pré-natal, ao diagnóstico laboratorial ou a falhas nas notificações e interrupções no rastreamento, e não apenas a um reflexo direto da TX SG.

A dificuldade ou demora na notificação pode, como resultado, subestimar o impacto real do agravo e comprometer o planejamento de ações de saúde pública urgentes.

É importante destacar que os dados de 2024, tanto para SG quanto para SC, são preliminares e representam uma série incompleta, podendo ser atualizados nos boletins futuros. Devido à diferença no período de notificação e ajuste, a queda acentuada nas taxas observadas para este ano (Figura 1 e Figura 2) devem ser interpretadas com cautela.

A disparidade dos casos do agravo impõe a necessidade de analisar além da distribuição populacional, como a eficácia das estratégias estaduais de controle e a potencial subnotificação nos estados com menor incidência (LIMA ET AL., 2023).

Nesse contexto, as características únicas da região exigem investigação para identificar as variáveis que mantêm as altas taxas de sífilis congênita no contexto regional.

3.1 Realização do pré-natal

Um pilar essencial na prevenção da transmissão vertical da sífilis congênita (SC) é a análise da cobertura do pré-natal. Dos 12.517 casos de SC analisados, verificou-se que a grande maioria das mães realizou algum tipo de acompanhamento pré-natal (81,7% - considerando pré-natal pelo menos uma consulta), enquanto apenas 15,7% não o fez (Figura 3).

Figura 3- Distribuição Percentual da Sífilis Congênita segundo realização de pré-natal, Região Norte do Brasil, 2019–2024.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net. Adaptado pelos autores.

O principal achado é que o Tocantins, sendo a UF com a maior taxa de incidência de SC na região (média de 11,95), registra a menor proporção de casos de SC com pré-natal não realizado (4,8%) e a maior proporção de casos com pré-natal realizado (92,1%).

As UFs com incidência de SC média mais baixa, como Rondônia (média de 1,60), apresentam uma proporção de pré-natal não realizado de 19,0%. O Amazonas e o Amapá apresentam as maiores proporções de pré-natal não realizado (24,9% em ambos), mas suas TX SC são significativamente menores que a do Tocantins.

Tal cenário contrasta drasticamente com a diretriz ideal de cuidado do Ministério da Saúde: "O objetivo deste acompanhamento de pré-natal é assegurar o desenvolvimento saudável da gestação, permitindo um parto com menores riscos para a mãe e para o bebê" (BRASIL, 2025).

Quando analisamos os dados, percebemos que a associação entre a realização do pré-natal e a ocorrência de SC é significativa, no entanto pode ser considerada um tanto fraca na prática ($p < 0,001$; V de Cramér = 0,150). O problema central é a qualidade do pré-natal ofertado, a inadequação na rede de atenção e não apenas na falta de acesso. Portanto, não podemos medir o sucesso do pré-natal apenas pela contagem de consultas, mas sim pela eficácia e pela qualidade real da assistência que a gestante recebe (DE LORENZI; MADI, 2001).

3.2 Faixa etária da mãe

Ao olharmos para a distribuição dos casos de Sífilis Congênita (SC) por faixa etária da materna (Figura 4) um perfil epidemiológico de risco se revela para duas faixas etárias predominantes. Embora exista uma associação significativa ($p < 0,001$), o V de Cramér (0,0444) mostra que a faixa etária não é o principal determinante na persistência da SC.

Figura 4- Distribuição Percentual da Sífilis Congênita segundo faixa etária materna, Região Norte do Brasil, 2019–2024.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net. Adaptado pelos autores.

Em todas as UFs da Região Norte, a faixa etária de 20 a 29 anos é a mais prevalente, correspondendo a 55,2% dos casos totais. Estados como Roraima (59,4%), Tocantins (58,2%) e Rondônia (55,8%) exibem os maiores percentuais nessa faixa etária, o que indica que a SC afeta em maior medida a população reprodutiva central. Dessa forma, o pré-natal se torna uma chance desperdiçada de prevenir a transmissão da doença, já que o sistema de saúde não consegue identificar ou tratar adequadamente aquelas gestantes já inseridas nos serviços de saúde.

Do mesmo modo preocupante, a elevada taxa de SC concentrada no grupo de mães adolescentes (10 a 19 anos) evidencia a vulnerabilidade desse grupo e as falhas na implementação de políticas públicas preventivas. O Acre (33,8%) e o Amapá (30,5%) destacam-se pelos maiores percentuais de mães adolescentes, prova da fragilidade das políticas de atenção sexual e reprodutiva direcionadas a adolescentes e jovens. A negação do desejo sexual dos adolescentes e o incentivo ao prolongamento de sua infância, por parte dos pais e da equipe de saúde, resultam na omissão de aspectos cruciais da saúde sexual (BRASIL, 2022).

3.3 Cor/raça da mãe

O levantamento de dados a sífilis congênita por cor/raça, demonstrou que o problema afeta principalmente as mulheres pardas. A Figura 5, abaixo, mostra que aproximadamente 80% dos casos relatados na região aconteceram em mulheres declaradas pardas, sendo que no Amazonas o número é ainda mais expressivo atingindo um 92,5%, a maior taxa entre os estados compõe o Norte.

O achado pode ser explicado pela distribuição demográfica, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), a população parda é majoritária dentro da

região. No entanto, essa alta incidência dentro desta parcela também pode indicar a existência de uma maior vulnerabilidade social neste grupo. Ainda que, estatisticamente ($p < 0,001$; V de Cramér = 0,135) o achado seja significativo, a vulnerabilidade é um fator que excede a cor.

Figura 5- Distribuição Percentual da Sífilis Congênita segundo cor/raça, Região Norte do Brasil, 2019–2024.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net. Adaptado pelos autores.

Em seguida, a segunda categoria mais representativa é a de dados soltos, identificada como "Ignorada/Branco", correspondendo a 10,9% dos casos locais. A presença desses elementos afeta a exatidão da análise. Somente no Amapá, eles correspondem a 33,2% do total, enquanto em Roraima representam 14,6% das notificações na região. A criação de políticas públicas voltadas a grupos mais vulneráveis é dificultada pelos altos percentuais de registros ignorados.

É importante observar que, embora as mães indígenas representem um grupo minoritário com 1,1% na região, podemos estar diante de áreas de alta concentração. Acre (3,3%) e Roraima (2,5%) apresentam as maiores porcentagens desse grupo, o que destaca a importância de estratégias de saúde pública que sejam culturalmente sensíveis e específicas para essas comunidades.

3.4 Escolaridade da mãe

Quando se fala dos níveis de escolaridade, existe uma preponderância dos níveis intermediários, a categoria do ensino médio concentra 38,4% dos casos reportados (Figura 6), pela sua vez o ensino fundamental acompanha de perto, somando 35,8% das notificações. Em suma, juntos esses níveis de escolaridade englobam uma expressiva maioria dos casos de sífilis congênita, totalizando 74,2% na amostra. Este achado revela uma inequidade educacional na distribuição do agravo, a menor escolaridade, mesmo que não seja a mais baixa, traduz-se em

barreiras no acesso à saúde de qualidade e à informação preventiva ($p < 0,001$; V de Cramér = 0,100).

Figura 6- Distribuição Percentual da Sífilis Congênita segundo escolaridade materna, Região Norte do Brasil, 2019–2024.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net. Adaptado pelos autores.

Diante dessa perspectiva, a qualidade do pré-natal pode ser influenciada por características de maior vulnerabilidade, como menor escolaridade ou cor/raça, mesmo em gestantes com acesso ao serviço. A avaliação da eficácia desses aspectos exige metodologias específicas (CUNHA; MERCHAN-HAMANN, 2015).

Ao examinar a distribuição por Unidade Federativa (UF), observa-se uma variação significativa entre os estados. Rondônia (40,5%) e Acre (36,8%) apresentam uma maior concentração de casos no ensino fundamental. Por outro lado, Roraima (51,8), surge como a UF que concentra mais casos no ensino médio.

Como desafio adicional, a categoria de “Ignorado/Branco” (21,5% do total), com picos no Pará (28%) e no Acre (27,8%), representa uma lacuna crítica nos dados, esta ausência de informação deve ser um ponto focal para a melhoria dos sistemas de notificação.

3.5 Momento diagnóstico da sífilis materna

De maneira similar à realização do pré-natal, o momento em que a sífilis materna é diagnosticada é um indicador de falha na cascata de prevenção. A identificação tardia impossibilita o tratamento adequado, resultando na transmissão vertical da doença, o que pode traduzir-se numa oportunidade perdida.

Estatisticamente, junto com a realização do pré-natal, o momento diagnóstico da sífilis materna é um dos maiores determinantes da persistência da sífilis congênita na região Norte ($p < 0,001$; V de Cramér = 0,121), reafirmando que o problema é a inadequação do cuidado.

Para a totalidade da região, 47,1% dos casos de SC notificados ocorreram em mulheres que tiveram o diagnóstico durante o pré-natal. Adicionalmente, quase metade dos casos (48,1%) tiveram o diagnóstico no momento do parto/curetagem (36,9%) ou após o parto (11,2%), representando perdas importantes da janela de intervenção, confirmando lacunas no rastreamento e vigilância ativa do agravo (Figura 7).

Figura 7- Distribuição Percentual da Sífilis Congênita segundo momento diagnóstico da sífilis materna, Região Norte do Brasil, 2019–2024.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net. Adaptado pelos autores.

Dentre as implicações regionais, Acre (50,4%) e Amapá (47,7%), exibem as maiores porcentagens de diagnóstico tardio. Por sua vez, Tocantins, com 63,6% dos casos cujo diagnóstico foi realizado durante o pré-natal, concentra a maior proporção de falha nas estratégias de tratamento.

3.6 Análise laboratorial: Rastreo com Testes Treponêmicos (TT) e Não Treponêmicos (TNT)

A prevenção da sífilis congênita (SC) esta intrinsecamente ligada à eficácia do rastreo laboratorial durante o pré-natal. Para garantir essa barreira, o Ministério da Saúde recomenda que a testagem da gestante aconteça em pelos menos três momentos durante o acompanhamento da gestação, além de quando houver situações de risco: na primeira consulta (idealmente no 1º trimestre), no terceiro trimestre e no momento do parto ou em casos de aborto (BRASIL, 2025).

Os Testes Treponêmicos (TT) são os primeiros exames a reagir, inclusive tão cedo quanto 10 dias após o surgimento da lesão primária. Sua principal limitação recai sobre o fato de manterem-se sua positivos mesmo após o tratamento em 85% dos casos, o que os torna ineficazes para monitoramento terapêutico (BRASIL, 2021).

A Figura 8 apresenta a distribuição dos resultados dos TT em gestantes com sífilis. Em

77,2% dos casos, a infecção pela bactéria foi confirmada. Porém, ao analisar cada UF separadamente, observou-se que Roraima (89,5%) e Acre (88,7%) registraram as maiores proporções de TT reagente, enquanto o Amazonas (76,6%) e o Pará (70,5%) apresentaram os menores percentuais. Embora haja variabilidade, o resultado do TT apresenta diferenças sutis, mas reais, entre os estados ($p < 0,001$; V de Cramér= 0,112).

Figura 8- Distribuição Percentual da Sífilis em Gestantes segundo resultado dos Testes Treponêmicos (TT), Região Norte do Brasil, 2019–2024.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net. Adaptado pelos autores.

O dado mais preocupante, no entanto, é a grande porcentagem de testes não realizados (14,5%), que, somada aos casos deixados em branco (3,4%), totaliza aproximadamente 17,9% dos casos. Nesta proporção, não existe confirmação sobre o status treponêmico das gestantes ou não foi completado o registro no sistema de notificação.

Ao contrário dos TT, os Testes Não Treponêmicos (TNT) identificam anticorpos não específicos liberados por células humanas danificadas pela sífilis (IgM e IgG anticardiolipina). Eles são úteis como testes complementares, no acompanhamento da atividade da doença e monitoramento da eficácia do tratamento (BRASIL, 2021).

De forma análoga aos achados dos testes treponêmicos (TT), a avaliação dos resultados dos testes não treponêmicos (TNT) em gestantes com diagnóstico de sífilis apontou que 72% dos casos apresentaram TNT reagente. Estatisticamente, a variação entre os estados é mínima ($p < 0,001$; V de Cramér=0,0950), conforme ilustrado na Figura 9.

Figura 9- Distribuição Percentual da Sífilis em Gestantes segundo resultado dos Testes Não Treponêmicos (TNT), Região Norte do Brasil, 2019–2024.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net. Adaptado pelos autores.

Entretanto, observou-se, ainda, que existe uma parcela considerável de gestantes que não realizaram os testes (21,3%) ou cujo resultado não foi notificado (4,1%). Sem o título do TNT, a classificação da sífilis (primária, secundária, latente) torna-se inviável. Essa dificuldade no estadiamento leva a um tratamento inadequado em relação às doses e ao acompanhamento, o que afeta diretamente a prevenção da SC.

4. DISCUSSÃO

Ao observar os dados podemos constatar que a sífilis congênita continua sendo uma problemática comum e constante na região norte do Brasil, associada à combinação de vulnerabilidades sociais, limitações na assistência pré-natal e lacunas no diagnóstico laboratorial. Ainda que toda região norte apresente um perfil epidemiológico parecido, há variações importantes no comportamento da sífilis congênita entre os diferentes estados. Os dados revelam extremos regionais, com Tocantins apresentando a maior taxa de SC da região, ao passo que Rondônia exibe a menor.

Essas diferenças podem estar ligadas tanto a elementos estruturais, como a organização da atenção básica, habilidade para diagnóstico e até mesmo a eficácia da vigilância e prevenção. O estudo de Korenromp et al. (2019) destaca que regiões com extensa cobertura de pré-natal nem sempre atingem a eficácia desejada quando há inconsistências nos exames sorológicos e no acompanhamento, situação semelhante à observada em Tocantins.

Por outro lado, estados como o Acre registram uma alta incidência de sífilis gestacional, porém com uma menor taxa de sífilis congênita. Isso sugere uma maior eficácia do pré-natal disponibilizado e uma melhor habilidade para detectar e tratar a infecção durante o

acompanhamento da gestação.

Além disso, os resultados da pesquisa mostram que a maioria das gestantes com SC são de pele parda, correspondendo a aproximadamente 80% das mães na região Norte, evidenciando tanto a demografia da região quanto a conexão entre raça/cor e vulnerabilidade social.

Esse perfil epidemiológico é corroborado pela literatura. Em uma pesquisa realizada no Amapá, Meireles et al. (2021) descobriram que a maioria das mães de crianças com SC eram jovens, de pele parda, com pouca escolaridade e que realizavam tarefas domésticas. Isso destacou uma conexão direta entre a vulnerabilidade social e a incidência do problema. Santos, Araújo e Leite (2024) divulgaram resultados semelhantes, ressaltando a predominância de gestantes pardas e com menor grau de escolaridade entre os casos reportados.

Semelhante, Brauns et al. (2024) constataram que mães com mais de 30 anos constituem o grupo com a menor quantidade de casos confirmados de sífilis congênita. De acordo com os autores, esse resultado possibilita a análise de que mulheres mais velhas teriam uma maior conscientização sobre infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, eles destacam que há uma menor incidência de casos entre mães com ensino superior incompleto ou completo, o que evidencia o papel da educação na saúde sexual feminina e, por consequência, na diminuição da prevalência da sífilis congênita.

Embora a população analisada tenha apresentado uma ampla cobertura de pré-natal, os resultados indicam que apenas a disponibilidade do serviço não é suficiente para evitar a sífilis congênita. O diagnóstico tardio e a falta de cuidado adequado são fatores importantes para a persistência do problema. Isso indica que há falhas na qualidade da assistência, mesmo quando as gestantes comparecem às consultas.

Nesse processo, a atenção primária desempenha um papel fundamental. Rezende et al. (2023) indicam que a ausência de testes não treponêmicos, como o *Venereal Disease Research Laboratory* (VDRL), ou a falta de um pré-natal adequado, leva a um elevado número de diagnósticos tardios entre gestantes. Isso aumenta a probabilidade de que a infecção se desenvolva em sífilis congênita no recém-nascido.

Andrade et al. (2018) evidenciaram de forma essa realidade no seu estudo de caso, no qual destacaram várias oportunidades negligenciadas em diferentes etapas do atendimento à saúde, resultando no diagnóstico tardio da sífilis congênita. O relato de caso evidencia que a falha não se restringe a um único ponto da rede, mas envolve todo o conjunto de processos que deveriam garantir um rastreamento, tratamento e acompanhamento adequados.

Assim, os resultados deste estudo confirmam que, embora seja essencial expandir a

cobertura do pré-natal, também é necessário aprimorar a qualidade dos serviços para que isso seja eficaz.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sífilis congênita mantém-se como um grave problema de saúde pública. Ao examinar cada variável separadamente, observamos que nenhum fator isolado pode ser apontado como a única causa do aumento da incidência da SC.

As mulheres cujos filhos foram acometidos pela sífilis congênita são, em sua maioria jovens, pardas e com baixa a média escolaridade, um perfil que evidencia como a interação de diversos fatores (sociodemográficos e assistenciais) elevam o risco do agravo na região. A alta taxa é devida à qualidade do cuidado prestado, e não à falta de acesso ao pré-natal.

Portanto, o controle da doença demanda capacitação profissional e integração entre os diferentes níveis de atendimento. É preciso monitoramento, diagnóstico precoce, tratamento apropriado e estratégias de prevenção para interromper o ciclo de transmissão vertical e reduzir os fatores que mantêm a doença.

6. REFERÊNCIAS

AND, H. **Country guidance for planning triple elimination of mother-to-child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B virus programmes.** (s.l.): World Health Organization, 2025. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240112490>. Acesso em: 9 set. 2025.

ANDRADE, A. L. M. B. et al. Diagnóstico tardio de sífilis congênita: uma realidade na atenção à saúde da mulher e da criança no Brasil. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 36, n. 3, p. 376–381, 26 jul. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rpp/a/YW89sPHsznkK7m7fwvBFXJn/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 13 nov. 2025.

AVELLEIRA, J. C. R.; BOTTINO, G. Sífilis: diagnóstico, tratamento e controle. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 81, n. 2, p. 111–126, Mar, 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abd/a/tSqK6nzB8v5zJjSQcfWskPL>. Acesso em: 9 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes para controle da sífilis congênita: manual de bolso.** 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/manual_sifilis_bolso.pdf. Acesso em: 9 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo para a prevenção de transmissão vertical de HIV e sífilis – 2007: manual de bolso.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2007. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/2006/hiv-aids/protocolo-bolso02web_1.pdf/view. Acesso em: 18 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual técnico para o diagnóstico da sífilis**. 1. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021. 72 p. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_tecnico_diagnostico_sifilis_1ed.pdf. Acesso em: 4 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (PCDT-IST)**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/2022/ist/pcdt-ist-2022_isbn-1.pdf/view. Acesso em: 10 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico Sífilis – 2024: manual de bolso**. Brasília: Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ministério da Saúde, 2024e. Disponível em: https://www.gov.br/aids/ptbr/centraldeconteudo/boletinsepidemiologicos/2024/boletim_sifilis_2024_e.pdf/view. Acesso em: 9 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Pré-natal**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/g/gravidez/pre-natal>. Acesso em: 10 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sífilis congênita**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sifilis/gestantes/congenita>. Acesso em: 12 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sífilis em Gestantes**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sifilis/gestantes>. Acesso em: 10 set. 2025.

BRAUNS, G. T. et al. Impacto da faixa etária e da escolaridade materna sobre os casos de Sífilis Congênita. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 16, n. 12, Ed. Especial, p. e6721–e6721, 16 dez. 2024. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/6721>. Acesso em: 13 nov. 2025.

CONCEIÇÃO, H. N. da et al. Análise epidemiológica e espacial dos casos de sífilis gestacional e congênita. **Saúde em Debate**, v. 43, n. 123, p. 1145–1158, Oct-Dec, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/V5sfBFJ843smX8y8n99Zy6r/>. Acesso em: 11 set. 2025.

CUNHA, A. R. C. da; MERCHAN-HAMANN, E. Sífilis em parturientes no Brasil: prevalência e fatores associados, 2010 a 2011. **Revista Panamericana de Saúde Pública**, v. 38, n. 6, p. 479–486, 2015. Disponível em: <https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v38n6/v38n6a07.pdf>. Acesso em: 20 out. 2025.

DE LORENZI, D. R. S.; MADI, J. M. Sífilis Congênita como Indicador de Assistência Pré-natal. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 23, n. 10, dez. 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-72032001001000006>. Acesso em: 22 set. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **População por**

cor ou raça. Rio de Janeiro, RJ: IBGE, 2022. Disponível em:

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/pesquisa/10102/122229>. Acesso em: 18 out. 2025.

KORENROMP, E. L. et al. Global burden of maternal and congenital syphilis and associated adverse birth outcomes—Estimates for 2016 and progress since 2012. **PLoS One**, v. 14, n. 2, p. 1–17, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211720>. Acesso em: 11 set. 2025.

LIMA, A. C. et al. Características clínico-epidemiológicas dos casos de sífilis congênita.

Revista FT, v. 27, ed. 121, 3 abr. 2023. Disponível em:

<https://revistaft.com.br/caracteristicas-clinico-epidemiologicas-dos-casos-de-sifilis-congenita/>. Acesso em: 22 set. 2025.

MATOS, N. B. et al. Sífilis Congênita: estudo de caso. **Revista de Divulgação Científica**

Sena Aires, p. 622–632, 10 out. 2024. Disponível em:

<https://doi.org/10.36239/revisa.v13.n2.p622a632>. Acesso em: 18 out. 2025.

MEIRELES, A. A. V. et al. Sífilis congênita: incidência e caracterização epidemiológica em um estado da Amazônia. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 6, p. e3210615100, 19 maio 2021. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/351802995_Sifilis_congenita_Incidencia_e_caracterizacao_epidemiologica_em_um_estado_da_Amazonia. Acesso em: 16 out. 2025.

REZENDE et al. Prevalência da sífilis congênita e os fatores associados na Região Norte no período de 2012 a 2022. **Foco**, v. 16, n. 11, p. e3591–e3591, 15 nov. 2023. Disponível em:

<https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/3591>. Acesso em: 12 nov. 2025.

SANTOS, F. C. dos; ARAÚJO, E. da C.; LEITE, L. R. Características epidemiológicas e análise temporal de Sífilis Congênita na Região Norte do Brasil de 2010 a 2019. **REAS**, v. 24, n. 11, e16988, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/REAS.e16988.2024>. Acesso em: 11 nov. 2025.